

Renaturierung städtischer Bäche

Umfrageergebnisse in der Stadt Dresden

Ralf-Uwe Syrbe • Uliana Kobzeva • Henriette John • Jiří Louda •
Lenka Dubová • Jan Brabec • Jan Macháč • Štěpánka Truhlářová •
Anna Marie Lüdeke • Anna Eikenberg • Ulrike Haase

Dresden und Ústí nad Labem 2025

Impressum

Die Studie mit den Ergebnissen der Fragebogenumfrage wurde im Rahmen des Projekts *ReBioClim: Renaturierung städtischer Bäche zur Stärkung der biologischen Vielfalt, Klimaanpassung und Verbesserung der urbanen Lebensqualität* (CE0200754) erstellt, finanziert durch das Programm Interreg Central Europe.

Autoren: Ralf-Uwe Syrbe; Henriette John; Uliana Kobzeva; Jiří Louda; Lenka Dubová; Jan Brabec; Jan Macháč; Štěpánka Truhlářová, Anna Marie Luedeke, Anna Eikenberg, Ulrike Haase

Kontakt: Ralf-Uwe Syrbe, r.syrbe@ioer.de; Jiří Louda, jiri.louda@ujep.cz

Zeichnungen: Matouš Bělohoubek

Abbildungen: Falls nicht anders ausgewiesen von den oben genannten Autoren

Weblinks: <https://www.ioer.de/projekte/rebioclim>

www.ieep.cz

www.interreg-central.eu/projects/rebioclim/

DOI: 10.5281/zenodo.18182962

Inhalt

Impressum	2
Zusammenfassung	5
1. Einführung	7
2. Struktur der Umfrage und enthaltene Maßnahmen	9
3. Datenerhebung	16
4. Soziodemografische Merkmale der Befragten	17
5. Allgemeine Einstellungen der Befragten zur Natur	19
6. Beziehungen zur Umgebung des Geberbaches	19
7. Bewertung städtischer Gewässerelemente und Ufervegetation	23
8. Wahrnehmung von Vorteilen der Bachrenaturierung	25
9. Präferenz-Ergebnisse aus dem Auswahl-Experiment	27
Fazit	29
Danksagung	29
Literatur	30
Anhang – Soziodemografische Merkmale	31

Zusammenfassung

Im Rahmen des internationalen Projekts *ReBioClim: Restoring urban streams to promote Biodiversity, Climate adaptation and to improve quality of life in cities (Renaturierung städtischer Bäche zur Stärkung der biologischen Vielfalt, Klimaanpassung und Verbesserung der urbanen Lebensqualität)*, welches vom Interreg-Programm Central Europe finanziert wird, wurde eine Umfrage unter der Bevölkerung durchgeführt. Diese zielte darauf ab, die Umsetzung von Maßnahmen zur Renaturierung von Fließgewässern in urbanisierten Gebieten zu unterstützen. Die Umfrage wurde neben der Stadt Dresden auch in Senica (Slowakei), Jablonec nad Nisou (Tschechische Republik) und Poznań (Polen) durchgeführt.

Ziel der Umfrage in Dresden war es, die Wünsche der Bevölkerung hinsichtlich der Renaturierung des Geberbachs in einem Pilotgebiet (zwischen Kombibad Prohlis und Lübbenauer Straße) herauszufinden. Die Ergebnisse sollen den Renaturierungsprozess des Baches durch eine Einbeziehung der Präferenzen der Befragten in die Planung beeinflussen und verbessern.

Insgesamt wurden 930 Personen in der Nähe des Pilotgebiets nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und angesprochen. Von diesen erklärten sich 275 zur Teilnahme an der Umfrage bereit. Nach der Datenbereinigung basierte die abschließende Auswertung auf 268 gültigen Antworten. Etwa 60 % der Befragten leben in unmittelbarer Nähe des Geberbachs, jedoch nur 5 % der Befragten leben seit ihrer Geburt im selben Stadtviertel. Die Stichprobe setzte sich zu 63 % aus Frauen und zu 37 % aus Männern zusammen. Das Durchschnittsalter lag bei 55 Jahren, und damit etwas höher als das Durchschnittsalter der Bevölkerung im Stadtbezirk Prohlis von 47 Jahren (Masterplan Prohlis 2022). In Bezug auf den Bildungsstand waren Befragte mit einer Berufsausbildung (56 %) am stärksten vertreten, gefolgt von Personen mit Hochschulabschluss (24 %).

Der Großteil der Stichprobe (59 %) bestand aus nicht Berufstätigen, hauptsächlich Personen in Rente (47 %), gefolgt von Studierenden (und Auszubildenden) und Personen in Elternzeit. Ein kleinerer Teil der Befragten war entweder in Vollzeit (18 %) oder in Teilzeit (11 %) beschäftigt. Das persönliche Nettoeinkommen war unterschiedlich, wobei die zahlreichsten Gruppen unter die Einkommensklassen von monatlich 751–1.250 € (24 %), 1.251–1.750 € (21 %) und 1.751–2.250 € (20 %) fielen; 9,3 % der Befragten gaben ihr Einkommen nicht an.

Bei der Bewertung einzelner Merkmale des Gewässers und ihrer Umgebung wurden naturnahe Elemente wie Mäander, Flussinseln, Tümpel und sumpfige Stellen, Fischpassagen und eine vielfältige Ufervegetation eindeutig bevorzugt. Im Gegensatz dazu erhielten betonierte Flussbetten, Rohre und Totholz im Bachlauf die niedrigsten Bewertungen (Abbildung 1).

Durchschnittliche Bewertung von Elementen und Ufervegetation

(1 = gefällt mir überhaupt nicht, 10 = gefällt mir sehr gut)

Abbildung 1: Durchschnittliche Bewertungen einzelner Merkmale von Gewässern in Dresden (Ausschnitt)

Die Umfrage bewertete auch die wahrgenommenen Vorteile der Gewässerrenaturierung. Der wichtigste Vorteil für die Befragten war die Schaffung von Lebensraum für Pflanzen und Tiere, gefolgt von einer verbesserten Luftqualität und einem angenehmeren Mikroklima. Vorteile wie Bildungs- oder Inspirationsmöglichkeiten und Hundespaziergänge wurden von einem erheblichen Teil der Befragten als weniger wichtig angesehen.

Die Ergebnisse des integrierten Auswahl-Experimentes bestätigten die Wertschätzung für naturnahe Lösungen und vielfältige, multifunktionale Bachkorridore. Diese Ergebnisse zeigten, dass die meisten Menschen mäandrierende Bäche mit zusätzlichen Elementen (z. B. Inseln, Tümpeln) bevorzugen. Es gibt jedoch auch Personen, die keinen großen Wert auf den Typ des Bachlaufs legen. Einigkeit besteht darin, dass der Zugang zum Bach wichtig ist, denn Optionen ohne Zugang wurden überwiegend abgelehnt. Hoch geschätzt sind auch Standorte mit üppiger Vegetation, während Bereiche ohne Vegetation in der Regel nicht befürwortet wurden. Eine starke Unterstützung gab es auch für Stadtparks im Gewässerumfeld, allerdings nur bei einer kleineren Gruppe der Befragten (knapp 40%). Die übrigen Befragten äußerten sich zum Aussehen der umgebenden Grünflächen uneinheitlich. Der naturnahe Park war allerdings die am wenigsten bevorzugte Option.

1. Einführung

Über das Projekt

Das Projekt *ReBioClim: Renaturierung städtischer Bäche zur Stärkung der biologischen Vielfalt, Klimaanpassung und Verbesserung der urbanen Lebensqualität* wird vom Interreg Central Europe Programm finanziert und konzentriert sich auf die Renaturierung kleiner städtischer Fließgewässer mit naturbasierten Lösungen. Obwohl viele (wissenschaftliche) Studien zeigen, dass renaturierte Wasserläufe zahlreiche Vorteile mit sich bringen – von Hochwasserschutz, erhöhter Biodiversität und Kühlwirkung bis hin zu Erholungs- und ästhetischen Funktionen –, ist ihre Renaturierung durch naturnahe Ansätze in städtischen Umgebungen noch keine gängige Praxis. In der Realität stehen solche Bemühungen vor einer Reihe von Herausforderungen. Dazu gehören begrenzter Platz in dicht bebauten Gebieten, komplexe Eigentumsverhältnisse an angrenzenden Grundstücken und ein zu starkes Bewusstsein der Beteiligten für die Vorteile von renaturierten Wasserläufen. Dies führt mitunter zu Widerstand gegen Renaturierungsmaßnahmen in städtischen Gebieten.

Das Projekt soll Städten bei der Vereinfachung der Planung und Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen helfen, indem interdisziplinäre Ansätze angewendet, Experten und die Öffentlichkeit einbezogen und der Wissensaustausch gefördert werden. Zu den Projektpartnern gehören Forschungseinrichtungen aus Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Polen und den Niederlanden sowie die Städte Dresden (Deutschland), Jablonec nad Nisou (Gablenz, Tschechien), Senica (Senitz, Slowakei) und Poznan (Posen, Polen), wo die im Rahmen des Projekts gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis umgesetzt werden sollen. Zu den wichtigsten Projektergebnissen sollen Renaturierungspläne für städtische Vorzeigebäche und die Umsetzung naturnaher Maßnahmen entlang ausgewählter Gewässer gehören.

Frühere Umfragen und Gesamtprojekt

Das Projekt ReBioClim reiht sich damit in weitere Vorhaben der Landeshauptstadt Dresden zur Renaturierung von Gewässern und der Vernetzung von Grünflächen im Dresdner Osten ein, die unter der Bezeichnung „[Blaues Band](#)“ von der Stadtverwaltung vorangetrieben werden. Innerhalb der nächsten zirka 15 Jahre sollen weitere Abschnitte des Geberbaches, des Prohliser Landgrabens und Niedersedlitzer Flutgrabens – einem etwa vier Kilometer langen Bereich – in zwei Abschnitten renaturiert und erlebbar gemacht werden. Die Erfolge sollen als Teil der Bundesgartenschau präsentiert werden, die in Dresden im Jahr 2033 stattfinden wird.

Ein dafür zu renaturierender Abschnitt erstreckt sich von der Mügelner Straße, wo der Bach derzeit komplett in einem unterirdischen Rohr verschwindet, bis zum Niedersedlitzer Flutgraben auf Höhe der Kreuzung Salzburger Straße/Pirnaer Landstraße. Hier soll auf einer neuen Strecke der Bach als offenes Fließgewässer angelegt werden, welcher hinter der heutigen Pferderennbahn und weiter durch den historischen

Ortskern Dresden-Dobritz verläuft. Die in der Mügelner Straße befindliche Verrohrung bleibt bestehen und soll zukünftig als Entlastungskanal das Regenwasser von Prohlis ableiten. Ein weiterer Abschnitt führt ab Höhe der Kiesseen Leuben entlang des heutigen Niedersedlitzer Flutgrabens bis zur Elbe. Der Bach soll auch hier renaturiert, und damit ökologisch aufgewertet und insgesamt besser erlebbar gemacht werden (Landeshauptstadt Dresden 2025).

Wie die Bevölkerung zu diesen Maßnahmen steht, ist bereits durch frühere Umfragen ermittelt worden. Unter dem Motto „Wecke den Gestalter in dir!“ konnten alle Dresdnerinnen und Dresdner im Sommer 2019 und im Frühling 2022 ihre Wünsche und Vorschläge für die Gestaltung des Fördergebiets "Dresden Südost" zum Ausdruck bringen. Der Bericht zur Umfrage 2019 steht als Broschüre im Internet bereit (Landeshauptstadt Dresden 2019). Auch die Auswertung der Umfrage 2022 ist auf der Webseite der Stadt sowohl als Zusammenfassung als auch als Auswertungsbericht nachzulesen (Landeshauptstadt Dresden 2022).

Ziele der aktuellen Umfrage

Ziel dieser hier vorliegenden Studie war es, die Wünsche und Präferenzen der Dresdner Bevölkerung hinsichtlich der Renaturierung eines Pilotabschnitts des Geberbachs zwischen dem Kombibad Dresden-Prohlis und dem Kreisverkehr Gamigstraße/Lübbenauer Straße zu ermitteln. Die Befragung erfasste die Wertschätzung von 16 Merkmalen, die ein Gewässerlauf und seine unmittelbare Umgebung haben kann. Dazu gehören einerseits stark baulich geprägte Abschnitte wie ein betoniertes Flussbett, oder ein im Rohr verlegter Bach. Andererseits waren zahlreiche naturnahe Merkmale wie Mäander, Tümpel, Feuchtgebiete oder vielfältige Formen der Ufervegetation in einem breiteren Streifen entlang des Baches Bestandteil der Befragung. Neben der Bewertung einzelner Merkmale sollte die Studie auch Einblicke in bevorzugten Kombinationen möglicher Maßnahmen und deren Varianten gewinnen, wobei soziodemografische Faktoren und andere Variablen berücksichtigt wurden. Auch Informationen über das Verhalten der Besucher am Bach sollten gewonnen werden.

Die Einbeziehung der Umfrageergebnisse in die Revitalisierungspläne kann dazu beitragen, die Akzeptanz der vorgeschlagenen Änderungen in der Öffentlichkeit zu erhöhen. Außerdem sollen dadurch Diskrepanzen zwischen den geplanten Maßnahmen und den Ansprüchen der Bevölkerung aufgezeigt werden. Diese können dann aufgegriffen werden, um zu erklären, warum bestimmte Elemente von den Wünschen der Befragten abweichen. Eine ähnliche Umfrage wurde auch in den drei anderen Partnerstädten des Projekts ReBioClim (Poznan in Polen, Senica in der Slowakei und Jablonec nad Nisou in Tschechien) durchgeführt.

2. Struktur der Umfrage und enthaltene Maßnahmen

Der Fragebogen war in sieben Abschnitte (von A bis G) unterteilt, wobei der letzte Abschnitt (G) ausschließlich vom Interviewer ausgefüllt wurde, nachdem er sich vom Befragten verabschiedet hatte. Im Durchschnitt dauerte die Befragung 15 Minuten. Die folgenden Zeilen geben einen grundlegenden Überblick über jeden thematischen Abschnitt. Anschließend werden die einzelnen Maßnahmen vorgestellt und der Abschnitt mit dem Auswahl-Experiment näher beschrieben.

Die persönlichen Interviews bestanden aus Fragen zu folgenden Themenbereichen:

A) Allgemeine Einstellung zur Natur und die in Grünanlagen verbrachte Zeit

Zu den zwei Themen wurden zunächst geschlossenen Fragen gestellt, zu denen eine von vier Antwortmöglichkeiten (von „stimme überhaupt nicht zu“ bis „stimme voll und ganz zu“) oder „kann ich nicht beurteilen“ ausgewählt werden sollte.

1. die Aussage: „Die Natur ist ein wichtiger Teil meines Lebens“
2. die Aussage: „Was ich an der Natur schätze, ist ihre Vielfalt“
3. die Aussage: „Je naturnäher/natürlicher die Umgebung ist, desto mehr mag ich sie“

Weiterhin wurde die Häufigkeit der Freizeitgestaltung in grünen (Außen-)Anlagen erfragt mit ebenfalls vier vorgegebenen Antworten von „täglich“ bis „weniger (oft) als monatlich“.

B) Beziehung der Befragten zum Geberbach und seiner Umgebung

Gestellt wurden 4 Fragen zu folgenden Themen:

1. der Ort, vom dem der Befragte gerade kommt
2. die Häufigkeit der Besuche am Geberbachs
3. die Verkehrsmittel, mit denen der Geberbach normalerweise erreicht wird
4. die Dauer eines typischen Besuchs und

Schließlich wurde das Zutreffen verschiedener Gründe für den Besuch des Geberbaches erfragt. Dies geschah mit 8 vorgegebenen Beweggründen, für die jeweils vier + eine Antwortmöglichkeiten (wie unter A1-3) auszuwählen waren und einer offenen Frage nach weiteren Gründen.

C) Bewertung einzelner Gewässerelemente und der Ufervegetation anhand von Abbildungen

Auf einer Skala von 1 bis 10 (1 = gefällt mir überhaupt nicht, 10 = gefällt mir sehr gut) wurden nun Bewertungen erbeten für:

1. 13 verschiedenen als Zeichnungen dargestellten Gewässermerkmalen
2. 3 als Zeichnungen dargestellten Strukturtypen der Ufervegetation.

D) Bewertung von Vorteilen der Renaturierung aus Sicht der Befragten

Erfragt wurden für neun mögliche Nutzeffekte die Wertschätzung der entsprechenden Ökosystemleistungen (also Vorteilen, die ein Besucher am Bach genießen kann) auf einer Skala von 1 („völlig unwichtig“) bis 4 („sehr wichtig“) und einer unentschiedenen („weiß nicht“) Antwortmöglichkeit. Die angesprochenen Ökosystemleistungen bzw. Nutzeffekte waren Möglichkeiten für Hundespaziergänge, zur Erholung, für soziale Kontakte, zur Bildung oder als Quelle der Inspiration, zur Verbesserung des Mikroklimas durch Kühlung, zur Verbesserung der Luftqualität, zum Schutz vor Überschwemmungen, zur Verbesserung der Wasserqualität sowie als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

E) Präferenzanalyse anhand eines Auswahl-Experiments

Im Hauptteil der Umfrage wurden die Befragten gebeten an einem sogenannten Auswahlexperiment teilzunehmen. Sie sollten neun aufeinanderfolgende Entscheidungen treffen zwischen jeweils zwei durch Zeichnungen dargestellten Kombinationen von vier Gewässermerkmalen, wobei immer auch eine neutrale Entscheidung für „keine von beiden“ möglich war. Die vier Gewässermerkmale unterschieden sich jeweils in drei vorher nochmals erläuterten Varianten (in Klammern):

1. Typ des Bachlaufs (geradlinig, mäandrierend, mit Inseln und Lagunen)
2. Zugänglichkeit des Gewässers (kein Zugang, Treppe, Steg)
3. Ufervegetation (nur Gras, schmaler krautiger Streifen, breiter Vegetationsstreifen)
4. Bewirtschaftung der Grünanlagen in der weiteren Umgebung (naturbasiert, naturnah mit etwas Pflege, parkartige Gestaltung und intensive Pflege).

F) Merkmale der Befragten

Zum Schluss wurden noch 11 Fragen zur Methodik und zu soziodemografischen Merkmalen gestellt. Dabei wurde insbesondere erfragt, ob alle oben genannten Merkmale des Auswahlexperimentes tatsächlich berücksichtigt wurden, in welche Entfernung jemand vom Bach wohnt, wie das Stadtviertel als Lebensraum gesehen wird, ob man dort geboren ist und bleiben möchte, zum Alter, der Haushaltsgröße, der Kinderzahl, zum Schulabschluss, der Beschäftigung, zu Einkommen und Geschlecht.

G) Vom Interviewer ausgefüllte Daten

Die vom Interviewer erfassten Zusatzdaten beinhalteten weitere Merkmale zur Einordnung der jeweiligen Antwort, darunter:

1. die Anzahl der vorher erfolglos kontaktierten Personen
2. ob der Befragte allein unterwegs oder in Begleitung war
3. der Ort des Interviews innerhalb des Erfassungsgebietes
4. die Initialen des Interviewers
5. wesentliche Merkmale des Wetters während der Befragung
6. die wahrgenommene Ernsthaftigkeit der Antworten.

Übersicht über die einbezogenen Gestaltungselemente in Abschnitt C

Für die Bewertung wurden 16 Gestaltungselemente ausgewählt, um zu beurteilen, wie deren die Eigenschaften des Gewässerlaufes und seiner städtischen Umgebung wertgeschätzt werden. Dafür wurden symbolhafte Zeichnungen gezeigt (Tabellen 1 und 2). Auf diesen waren 13 verschiedene Formen des Gewässerlaufes und damit verbundene Merkmale wie Steine im Bach, Totholz und Fischpassagen sowie bauliche Formen wie Uferbefestigung, steinerne Hochwassermauern und verschiedene Formen des Zugangs zum Wasser (Treppen, Stege) zu sehen. Die Befragten bewerteten weiterhin drei verschiedene Typen der Ufervegetation.

Tabelle 1: Übersicht der Gestaltungselemente 1 bis 9

<p>Bachbett aus Beton</p>		
<p>Totholz im Bach</p>		
<p>Insel im Bach</p>		

Tabelle 2: Übersicht der Gestaltungselemente 10 bis 13 und der drei Ufergestaltungen

<p>Uferbefestigungen (Pflaster oder Steine entlang des Baches)</p>		
<p>Kleiner Steg als Zugang zum Bach</p>		
<p>Begrünte Ufer</p>		

Jedes Gestaltungselement wurde auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet, wobei 1 bedeutete, dass das Element dem Befragten am wenigsten gefiel, und 10 die höchste Wertschätzung darstellte.

Auswahl-Experiment im Abschnitt E

Mehrere Gestaltungselemente aus Abschnitt C wurden im Auswahl-Experiment erneut verwendet, um genauere Wertvorstellungen hinsichtlich verschiedener Varianten der Renaturierung und deren Kombinationen zu ermitteln.

Zu Beginn des Auswahl-Experiments wurden die Befragten über das Ziel der Aufgabe informiert: Sie sollten sich eine Situation vorstellen, in der es hypothetisch möglich wäre, den Geberbach ganz nach ihren Vorlieben zu renaturieren, ohne reale Einschränkungen wie Grundbesitz, technische Zwänge oder das Vorhandensein von Infrastruktur (Strom-, Gas-, Wasserleitungen, usw.). Dann wurde der Ablauf des Auswahl-Experiments durch ein Beispiel veranschaulicht. Anschließend wurde den Befragten in neun Durchgängen jeweils zwei verschiedene Kombinationen von vier Gestaltungselementen vorgelegt. Die beiden Kombinationen unterschieden sich in mindestens zwei Merkmalsvarianten (s. Beispiel in Abbildung 2). Die Befragten sollten jeweils diejenige Kombination („Fluss A“ oder „Fluss B“) auswählen, die sie für geeigneter oder besser hielten. Wenn beide Kombinationen nicht akzeptabel waren, konnten sie auch keine davon auswählen („keine der beiden Optionen“).

Basierend auf Fachliteratur, Diskussionen innerhalb des internationalen Projektteams und den praktischen Anforderungen wurden vier Gestaltungselementen mit jeweils drei Varianten für das Experiment ausgewählt: (i) Typ des Bachlaufs; (ii) Zugänglichkeit des Gewässers; (iii) Ufervegetation; (iv) Bewirtschaftung der Grünanlagen in der weiteren Umgebung. Diese Attribute wurden vor Beginn des Auswahl-Experiments anhand von illustrierten Beispielen einzeln vorgestellt (siehe Tabelle 3).

Tabelle 3: Im Auswahlexperiment verwendete Gestaltungsmerkmale und ihre Varianten

Zugänglichkeit des Gewässers

Keine Zugänglichkeit und keine Elemente

Treppe mit Sitzmöglichkeiten am Wasser

Treppe mit Sitzmöglichkeiten am Wasser und Steg ins Wasser

Ufervegetation

Keine Vegetation oder nur Begrünung

Vielfältigere Vegetation in einem schmalen Streifen entlang des Baches

Eine vielfältigere Vegetation in einem breiteren Streifen entlang des Baches

Bewirtschaftung der Grünanlagen in der weiteren Umgebung

Naturbasierte Bewirtschaftung

Naturnahe Situation

Stadtspark

Abbildung 2: Beispiel für ein Kartenpaar, das im Auswahl-Experiment verwendet wurde

3. Datenerhebung

Die Umfrage wurde zwischen dem 15. April und dem 26. Juni 2025 in Dresden in Form von persönlichen Interviews entlang des Geberbaches durchgeführt (Abbildung 3). Der Hauptdatenerhebung ging eine Pilotbefragung im März 2025 voraus, die zwei Zwecken diente: erstens der Überprüfung von Klarheit und Verständlichkeit aller Fragen im Fragebogen und zweitens der Zusammenstellung endgültiger Kombinationen für das Auswahl-Experiment auf der Grundlage der Pilotantworten.

Während der Interviews wurden Ordner mit einzelnen Fragen auf gedruckten Karten sowie die oben vorgestellten Zeichnungen von Gewässermerkmalen (siehe Tabelle 3, Abbildung 2) verwendet. Die Interviewteams waren mit Tablets ausgestattet, um die Erfassung der Antworten zu erleichtern. Sie setzten sich aus sieben speziell geschulten Studierenden zusammen, die in Gruppen von jeweils 2 Interviewern unterwegs waren. Es sollten nicht alle Passanten befragt werden, sondern immer nur jede dritte Person, um das Zufallsprinzip zu nutzen. Insgesamt wurden 930 Personen nach diesem Zufallsprinzip angesprochen, von denen 275 zur Teilnahme bereit waren, was einer Teilnahmequote von 29,6 % entspricht. Die Stichprobe wurde anschließend bereinigt, indem Antworten derjenigen Befragten entfernt wurden, die nach Einschätzung der Interviewer die Umfrage nicht verstanden oder nicht ernst genommen hatten. Die endgültige bereinigte Stichprobe umfasst 268 gültige Antwortdatensätze.

Die Datenerhebung fand an verschiedenen Wochentagen und zu unterschiedlichen Tageszeiten statt und wurde direkt in der Nähe des Bachlaufes durchgeführt, insbesondere zwischen Kombibad Prohlis und der Lübbenauer Straße. Als Dankeschön erhielten die Befragten kleine Werbeartikel, wie z. B. ein Samenpäckchen oder einen Projektflyer sowie Informationen zu weiteren Veranstaltungen des Projektes.

Abbildung 3: Befragung einer Passantin. Foto: Marie Lüdeke, 2025

4. Soziodemografische Merkmale der Befragten

Der Fragebogen wurde von 275 Personen vollständig beantwortet; davon wurden 268 Fragebögen ausgewertet, nach Ausschluss von sieben Antworten, die entweder nicht seriös waren oder unter Verständigungsproblemen zustande kamen. Ein Teil der Befragten hat, wie die Bevölkerung im Stadtteil auch, ausländische Wurzeln und spricht nicht gut deutsch, sodass einige Befragungen in einer Fremdsprache durchgeführt und andere abgebrochen werden mussten. Nur 5 % der Befragten leben seit ihrer Geburt im selben Stadtviertel. Die meisten Befragten (61 %) wohnen in unmittelbarer Nähe zum Geberbach (Bereich B1, siehe Abbildung 4); 26 % leben im Bereich B2 und weitere 2 % in B3. Die restlichen 11 % leben in größerer Entfernung vom Pilotgebiet (B4 oder nicht in Dresden). Die Mehrheit der Befragten lebt in Wohnungen von Mehrfamilienhäusern (96 %). Ihren Wohnort halten 83 % der Befragten für einen guten Ort zum Leben und 71 % haben nicht vor, in den nächsten fünf Jahren umzuziehen.

Abbildung 4: Karte des Befragungsgebietes qam südöstlichen Rand der Stadt Dresden

Die Stichprobe setzte sich zusammen aus 168 Frauen (62,7 %), 99 Männern (36,9 %) und einer Person, die ihr Geschlecht als „sonstige“ (0,4 %) angab. Das Durchschnittsalter lag bei 55,3 Jahren (der Median bei 60 Jahren und der Modus bei 42 Jahren). Die jüngste befragte Person war 15 Jahre alt, die älteste 95 Jahre. Die am meisten vertretene Altersgruppe war die der 66- bis 75-Jährigen mit 60 Personen (22,4 %). Die meisten Interviewten hatten einen Berufschulabschluss (56 %) oder einen höheren Abschluss (24 %); 3 % gaben an, keine abgeschlossene Ausbildung zu besitzen.

Was den Beschäftigungsstatus betrifft, so bestand die Mehrheit der Stichprobe (59 %) aus nicht Berufstätigen, darunter Rentner (47 %), Studierende bzw. Auszubildende (7 %), Personen in Elternzeit (2,6 %) oder Hausfrauen (2,6 %); 8,6 % gaben an, arbeitslos zu sein. Knapp ein Drittel der Befragten war erwerbstätig: 18,3 % arbeiteten abhängig in Vollzeit, 10,8 % in Teilzeit, während ein sehr geringer Anteil freiberuflich tätig war (0,7%) oder ein eigenes Unternehmen führte (0,4 %). Die häufigsten Einkommensklassen waren diejenigen mit monatlichen Nettoeinkünften zwischen 751 bis 1.250 € (23,5 %), 1.251 bis 1.750 € (21,3 %) und 1.751 bis 2.250 € (19,8 %). 7,1 % der Befragten gaben ein monatliches Nettoeinkommen von 750 € oder weniger an, nur 4,1 % hatten gar kein persönliches Einkommen. Keine Angaben zum Einkommen machten 9,3 % der Befragten.

Eine detaillierte soziodemographische Beschreibung der Stichprobe finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

5. Wertschätzung der Natur und Häufigkeit der Besuche städtischer Grünanlagen

Am Anfang der Umfrage wurde nach der persönlichen Beziehung zur Natur gefragt. Wie aus Abbildung 5 hervorgeht, überwogen die positiven Antworten gegenüber der Natur deutlich. Eine Mehrheit von 98,5 % stimmten der Aussage zu, dass ihnen eine Umgebung umso besser gefällt, je natürlicher sie ist. Ebenfalls 98,5 % schätzen an der Natur besonders ihre Vielfalt. Weiterhin betrachten 98,1 % der Befragten die Natur als wichtigen Bestandteil ihres Lebens.

Abbildung 5: Meinungsäußerungen bezüglich der Beziehung zur Natur

Gefragt nach der Häufigkeit, wie oft Freizeit generell in Grünanlagen verbracht wird, gaben 52,2 % der interviewten Personen an, täglich die Natur zu besuchen, 34,3 % suchen sie mehrmals pro Woche auf, 9,7 % mehrmals pro Monat. Nur 3,7 % verbringen seltener Zeit in der Natur.

6. Beziehungen der Befragten zur Umgebung des Geberbaches

In den meisten Fällen (61,2 %) wurden Personen angetroffen, die gerade von zu Hause kamen. Andere kamen vom Einkauf (14,2 %), von der Arbeit oder Schule (8,2 %). Die übrigen 15 % der Befragten kamen aus Kindergärten, medizinischen Einrichtungen (z. B. Allgemeinärzten, Zahnärzten, Kinderärzten, Physiotherapeuten oder Krankenhäusern), Kirchen, von privaten Besuchen, kulturellen Einrichtungen (Museen oder Veranstaltungen), Friseursalons, Naturgebieten (Wäldern oder Gärten), der Innenstadt, Fitnessstudios, von Behördengängen oder von technischen Besorgungen.

Überwiegend (84,7 %) wurde der Weg zum Geberbach zu Fuß zurück gelegt. Unter den genutzten Verkehrsmitteln folgten darauf das Fahrrad (3,4 %) und der öffentliche Nahverkehr (1,5 %). Wenige Befragte nutzten ein Auto (1,4 %) oder eine Kombination von Verkehrsmitteln, um zum Geberbach zu kommen. Darunter wurden zumeist öffentliche Verkehrsmittel kombiniert mit Fußwegen (6,7 %). Einzelne Personen waren auch im Rollstuhl unterwegs.

Wie in Abbildung 6 dargestellt, wurden am Bachabschnitt sowohl Personen angetroffen, die zumeist nur vorbei gehen (29,8 %), als auch Personen, die dort oft mehr Zeit verbringen. Darunter gab die Mehrheit (41 %) der Befragten an, dass sie sich normalerweise 16 bis 60 Minuten im Gebiet aufhalten, 15,7 % verbringen im Allgemeinen mehr als eine Stunde am Bach. Kurzaufenthalte von bis zu 15 Minuten wurden mit 13,4 % am seltensten als typisch angegeben. Gefragt nach der Häufigkeit der Besuche zeigte sich, dass drei Viertel der Befragten das Gebiet am Bach sehr oft besuchen, entweder täglich (47 %) oder mehrmals pro Woche (30,6 %). Weitere 13,5 % besuchen diesen Abschnitt des Geberbaches mehrmals im Monat; 7,8 % der Befragten kommen seltener und 4 Befragte gaben an, dass es sich am Tag der Befragung um ihren ersten Besuch an diesem Ort handelte.

Abbildung 6: Durchschnittliche Dauer und Häufigkeit der Besuche am Geberbach

Es gibt keinen statistisch signifikanten Zusammenhang (Niveau < 0,05) zwischen der Häufigkeit der Besuche und der Verweildauer vor Ort, aber die Zusammenschau der Antworten deuten darauf hin, dass Personen, die den Geberbach nur wenige Male pro

Monat oder seltener besuchen, zumeist auch nur vorbei gehen oder sich höchstens kurz am Bach aufhalten.

Aufgrund der oben genannten Beobachtungen, Meinungsäußerungen und soziodemografischen Merkmale lassen sich folgende typische Kombinationen der Antworten im Besucherverhalten feststellen:

1. Je häufiger die Befragten Zeit in Grünanlagen verbringen, desto häufiger besuchen sie das Gebiet um den Geberbach und umso länger bleiben sie auch in der Regel dort.
2. Häufigere Besuche wurden von Frauen, Menschen mit niedrigem Bildungsniveau und bei Menschen angegeben, die besonders nahe am Bach wohnen.
3. Längere Besuche wurden von gemeldet angegeben, die Kinder im Haushalt haben.
4. Das Alter hatte keinen erkennbaren Einfluss auf die Häufigkeit oder Dauer der Besuche.

Im Rahmen der Umfrage wurden auch die Beweggründe für den Besuch am Geberbach hinterfragt. Wie in Abbildung 7 dargestellt, waren die vier am häufigsten genannten Gründe: (i) Natur beobachten und erleben; (ii) Ruhe genießen und entspannen; (iii) von A nach B kommen und (iv) reden und mit anderen Menschen zusammen sein. Andere Gründe, wie Kinder im Freien spielen lassen, den Hund auszuführen, Sport zu treiben oder das Kind auf seinem Weg zu begleiten waren nur für bestimmte Personengruppen relevant.

Abbildung 7: Gründe für den Besuch des Pilotstandorts am Geberbach

Auch hier lassen sich bestimmte Zusammenhänge zwischen den Teilantworten erkennen:

- Personen die das Gebiet besonders häufig besuchen, tun dies mit der Absicht:
 - I. den Hund auszuführen
 - II. Ruhe zu genießen und zu entspannen
 - III. Zeit mit anderen Menschen zu verbringen oder Sport zu treiben.
- Die längsten Besuche wurden von Personen angegeben, die hierher kommen, um:
 - I. Ruhe zu genießen und zu entspannen
 - II. Natur zu beobachten und zu erleben
 - III. mit anderen Menschen zusammen zu sein
 - IV. ihren Kindern zu ermöglichen, im Freien zu spielen, oder sie zum Training zu begleiten.
- Personen, die normalerweise nur durchlaufen, besuchen den Bach tendenziell seltener und verbringen dort weniger Zeit als andere Besucher.

Auch die Gründe für den Besuch des Geberbaches waren oft mit bestimmten persönlichen Merkmalen verbunden, wie z. B. dem Beschäftigungsstatus, Alter, Bildung oder der Kinderzahl im Haushalt. Die Datenanalyse ergab folgende Zusammenhänge:

- **Ruhe genießen und entspannen** antworteten am häufigsten Menschen, die in Wohnungen von Mehrfamilienhäusern leben.
- **Die Natur beobachten und erleben** ist der häufigste Besuchsgrund bei älteren Personen und solchen, die generell viel Zeit in Grünanlagen verbringen (dieser Grund wurde hingegen von Studierenden oder Auszubildenden seltener genannt).
- **Kindern ermöglichen, im Freien zu spielen** wurde am häufigsten ausgewählt von jüngeren Befragten, also Personen in Elternzeit oder mit Kindern im Haushalt.
- **Sein Kind zu einem Verein oder Training begleiten** war ebenfalls häufiger eine Antwort bei jüngeren Personen, die in Elternzeit sind oder in größeren Haushalten mit Kindern wohnen.
- **Sport treiben** wurde am häufigsten genannt von Personen, die ihren aktuellen Wohnort positiv bewerten.
- **Den Hund ausführen** war eine typische Antwort von jüngeren Menschen, Studierenden (Auszubildenden), Personen mit geringerem Bildungsniveau und Personen, die generell viel Zeit in der Natur verbringen.

7. Bewertung von Gewässerelementen und der Ufervegetation

Von den 13 Gestaltungselementen städtischer Wasserläufe, die zur Abstimmung gestellt wurden, bewerteten die Befragten Mäander, Flussinseln, Tümpel und sumpfige Stellen im Überschwemmungsbereich am höchsten. Hingegen waren unterirdisch verlegte Wasserläufe, betonierte Bachbetten und Totholz im Bach am wenigsten beliebt. Bei der Ufervegetation war eine vielfältige, naturnahe Vegetation in einem breiten Streifen entlang des Bachs die bevorzugte Variante (Abbildung 8).

Abbildung 8: Durchschnittliche Bewertungen der Gestaltungselemente von Fließgewässern

Bei der Wertschätzung von Gestaltungselementen städtische Fließgewässer heben sich verschiedene Personengruppen statistisch signifikant heraus. Beispiele dafür sind:

- Ein **Bachbett aus Beton** wird am ehesten bevorzugt von jüngeren Menschen, Studenten oder Auszubildenden; dagegen besonders negativ bewertet von Rentnern oder Personen, die längerfristig im Stadtteil wohnen bleiben wollen.
- **Unterirdisch verlegte Fließgewässer** sind beliebter bei Menschen, die nur sehr wenig Freizeit in Grünanlagen verbringen.
- **Totholz im Bach** wird negativ bewertet von Rentnern und besonders älteren Menschen.
- **Steine im Bach** sind mehr geschätzt bei Menschen mit Kindern, hingegen von älteren Menschen weniger bevorzugt.
- **Wasserterrassen/kleine Dämme** werden mehr geschätzt bei Menschen mit Kindern im Haushalt, weniger geschätzt von Rentnern und besonders älteren Menschen.
- **Inseln im Bach** sind beliebter bei Menschen mit höherem Bildungsniveau, aber etwas weniger erwünscht bei Studierenden.
- **Fischpassagen** werden eher geschätzt von jüngeren Menschen und Personen, die den Ort seltener besuchen.
- **Uferbefestigungen** sind eher bevorzugt von Menschen mit mehreren Kindern im Haushalt, aber weniger beliebt bei Rentnern und älteren Menschen sowie jenen, die längerfristig im Stadtteil wohnen bleiben wollen.
- Ein **Kleiner Steg** ist beliebter bei jüngeren Menschen mit Kindern im Haushalt.
- **Begrünte Ufer** werden mehr geschätzt von Studierenden oder Auszubildenden und Personen mit Kindern im Haushalt, jedoch negativer bewertet von seltenen Besuchern, Rentnern und älteren Menschen.
- **Vielfältige naturnahe Vegetation in einem breiten Streifen entlang des Baches** ist am beliebtesten bei Frauen, Rentnern und besonders älteren Menschen, wurde aber weniger hoch bewertet von Studierenden und Auszubildenden.

Generell verwendeten wir 0,05 ($\alpha < 0,05$) für die statistische Auswertung der Beziehungen zwischen Variablen unter Verwendung von Spearman-Tests. Innerhalb des Auswahl-Experimentes waren alle Variablen innerhalb der bereitgestellten Ergebnisse auf dem Niveau $< 0,05$ signifikant, mit Ausnahme von Mäandern (die auf dem Niveau von 0,067 signifikant waren).

8. Wahrnehmung von Vorteilen der Bachrenaturierung

Die Umfrage ergab, dass eine mögliche Renaturierung des Geberbaches mit hohen Erwartungen hinsichtlich der Verbesserung des Lebens- und Erholungsumfeldes verbunden ist. Die individuellen Vorteile wurden anhand ihrer wahrgenommenen Bedeutung bewertet. Dabei sehen die Befragten den wichtigsten Vorteil in wertvolleren Lebensräumen für Pflanzen und Tiere. An zweiter Stelle steht die Verbesserung der Luftqualität, gefolgt von Veränderungen hin zu einem günstigeren Mikroklima (Schatten, Kühlung und Luftfeuchtigkeit). Weitere hoch bewertete Nutzeffekte sind eine bessere Wasserqualität und der Hochwasserschutz. Im Gegensatz dazu hielt ein Drittel der Befragten Verbesserungen der Möglichkeiten zur Bildung und Inspirationsmöglichkeiten für die Kunst durch Renaturierung für weniger wichtig, und fast die Hälfte gab an, dass die Möglichkeit, einen Hund auszuführen, kein besonderer Vorteil sei (Abbildung 9).

Abbildung 11: Erwartete Vorteile der Renaturierung des Geberbachs

Einige wahrgenommene Vorteile der möglichen Renaturierung zeigten statistisch signifikante Zusammenhänge zu bestimmten Personengruppen. Beispiele dafür sind:

- Der Wert des Bachlaufes für **Bildung und als Inspirationsquelle für Kunst und Hobbys** sind wichtiger für Menschen, die weniger Freizeit in Grünanlagen verbringen und für Menschen mit Kindern; aber weniger wichtig für Rentner und besonders ältere Erwachsene, für Menschen mit höherem monatlichen Einkommen und Personen, die längerfristig im Stadtteil wohnen bleiben wollen.
- Eine **Verbesserung des Mikroklimas** ist wichtiger für Rentner und besonders Ältere, für Menschen mit höherer Bildung, solche die in weiter entfernten Stadtteilen leben, die keine Kinder im Haushalt haben oder längerfristig im Stadtteil wohnen bleiben wollen.
- Die **Verbesserung der Luftqualität** ist wichtiger für Rentner und besonders ältere Menschen sowie Personen mit höherem Bildungsniveau, aber weniger wichtig für Studierende oder Auszubildende sowie Befragte mit Kindern.
- Der Bachlauf als **Lebensraum für Pflanzen und Tiere** ist wichtiger für Frauen und Personen, die die Anlage regelmäßig besuchen.
- Eine **Verbesserung der Wasserqualität** ist wichtiger für Frauen, jedoch weniger wichtig für Studierende oder Auszubildende.
- **Möglichkeiten, den Hund auszuführen** sind wichtiger für regelmäßige Besucher, die mehr Zeit in der Gegend verbringen und sich generell häufig in Grünanlagen aufhalten, aber weniger wichtig für ältere Menschen und Personen mit höherer Bildung.

9. Ergebnisse zur Wertschätzung von Fließgewässer-Gestaltungselementen aus dem Auswahl-Experiment

Mit Hilfe der Entscheidungen bei der Umfrage, insbesondere aufgrund der wiederholten Auswahl bestimmter Varianten im Auswahl-Experiment, wurden Ergebnisse mit Hilfe von Modellen abgeschätzt. Einige dieser Modelle verwenden alle Daten gleichzeitig, um eine einzige Formel abzuleiten – das Ergebnis spiegelt also die Präferenzen eines „durchschnittlichen“ Befragten wider. Dazu gehört das sogenannte Logit-Modell (oder auch logistische Regression genannt), welches für jedes der in der Umfrage angesprochenen Merkmale eine festen Grad der Bevorzugung angibt. Zusätzlich wurde ein sogenanntes gemischtes Modell verwendet, das anstelle einer festen Bevorzugung eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ermittelt. Der Vorteil dieses zweiten Ansatzes besteht darin, dass nicht alle Personen gleich behandelt – sondern gruppiert werden – und dann für die entstehenden Personengruppen eine Untersuchung der mitunter unterschiedlich geäußerten Wünsche möglich ist.

In folgenden Fällen liefern beide Modelle sehr ähnliche Ergebnisse:

- Die Befragten **lehnten einen Bach in einem betonierte Kanal mehrheitlich ab**. Es gibt ein kaum signifikantes Votum für einen mäandrierenden Bach, wenn aber zusätzliche Elemente hinzugefügt werden, wird die Zustimmung stärker und statistisch signifikant.
- Auch beim Zugang zum Bach wurden sehr ähnliche Ergebnisse festgestellt. Die **Option ohne Zugang wurde stark abgelehnt**, während **beide Optionen mit Zugang von den Befragten positiv bewertet wurden**, wobei sie die Option mit Steg bevorzugten.
- **Die Befragten lehnten Optionen ohne Vegetation an den Ufern des Baches ab und eine breite Vegetation wurde einem schmalen Vegetationsstreifen in der Nähe des Flusses deutlich vorgezogen**.
- Der beliebteste Typ von Grünflächen in der weiteren Umgebung ist ein Stadtpark. Umgekehrt war eine naturnahe Bewirtschaftung die am wenigsten bevorzugte Variante.

Alternativ können die gesammelten Daten mit statistischen Methoden gruppiert werden, wobei für jede Gruppe ein separates Modell geschätzt wird. Dies ist besonders nützlich, wenn innerhalb der Bevölkerung gegensätzliche Meinungen bestehen. Die Wünsche eines „durchschnittlichen“ Befragten entsprechen möglicherweise keiner der beiden vorherrschenden Meinungen. Das Ergebnis eines solchen Modells wird im Folgenden beschrieben.

Das Modell identifizierte zwei Gruppen von Befragten; deren Präferenzen sich deutlich unterscheiden (Abbildung 10):

- Die erste Gruppe macht fast 37 % der Befragten aus. Diese Gruppe bevorzugte eindeutig den Zugang zum Bach mit einem Steg und einen Stadtpark. Ein fehlender

Zugang zum Wasser wird ebenso wie eine naturnahe Situation in der Umgebung sehr negativ bewertet. Diese Gruppe der Befragten hat keine ausgeprägte Meinung zum Aussehen des Baches oder zur Ufervegetation.

- Die größere zweite Gruppe umfasst die restlichen 63 % der Befragten. Diese Personen bevorzugen mäandrierende Bäche, idealerweise mit zusätzlichen Elementen (Teiche oder Inseln). In dieser Gruppe gibt es eine Vorliebe für Treppen zum Bach (jedoch nicht unbedingt für die Variante mit Steg). Diese Personengruppe schätzt weiterhin eine üppige Vegetation in der Nähe des Baches, während keine Vegetation negativ bewertet wird. Die Option mit einem Bachbett aus Beton wurde stark abgelehnt. Ein fehlender Zugang zum Wasser bleibt weiterhin die schlechteste Option. Diese Gruppe hat keine starke Präferenz für eine bestimmte Grünflächenvariante in der weiteren Umgebung. Die Personen in der zweiten Gruppe sind besser ausgebildet als diejenigen der ersten Gruppe. Außerdem scheinen in der zweiten Gruppe etwas mehr Männer und ältere Menschen vertreten zu sein.

Abbildung 12: Präferenzen unterteilt in zwei Gruppen von Befragten anhand der Stärke ihrer Präferenzen für verschiedene Varianten der bewerteten Merkmale

Fazit

Die Auswertung der Umfrage zeigt, dass der Geberbach im Dresdener Stadtteil Prohlis eine hohe Bedeutung für die Bevölkerung besitzt als grüne Lunge in der Großstadt, als Gebiet zur Naherholung und als Verbindungsachse des grünen Netzes der Stadt Dresden. In dem durch hohe und dichte Bebauung geprägten Stadtquartier bildet sowohl der Bach selbst als auch sein Umfeld eine willkommene Abwechslung, die in den Augen der Befragten den Stadtteil wesentlich bereichert und verschönert. Besonders die grünen, also vegetationsbestandenen und naturbelassenen Bereiche des Baches werden wertgeschätzt und oftmals wurden jene Eigenschaften am höchsten bewertet, die gleichzeitig für eine hohe biologische Vielfalt stehen, auch wenn die Zusammenhänge und alle davon profitierende Arten bestimmt nicht jedem der Befragten im Einzelnen bekannt sind. Das Anliegen des Projektes ReBioClim, den Bach umzugestalten und zu renaturieren, dabei auch Wanderungsbarrieren für viele Tierarten abzubauen sowie die Zugänglichkeit und Sichtbarkeit des Gewässers zu erhöhen wird vielfach unterstützt oder ausdrücklich gewünscht. Es wird erwartet, dass eine Renaturierung die Lebensqualität im Stadtquartier erhöht, was sich in konkreten Verbesserungen ausdrücken soll.

Die althergebrachte Vorstellung, dass kleine Fließgewässer in der Großstadt kaum noch Platz haben, zum Schutz vor Hochwasser fest ummauert, in einem Rohr versenkt sein oder zumindest mit einem ordentlichen Regelprofil ausgebaut sein sollten, gehört in der Meinungsvielfalt offensichtlich der Vergangenheit an. Sorgen und Differenzen kommen selbstverständlich vor im Hinblick auf die Gewährleistung der Sauberkeit, Zugänglichkeit des Baches, konkrete Pflege- oder Bepflanzungsmaßnahmen, wo teilweise parkähnliche Einrichtungen mit einem gewissen Pflegezustand (knapp 40 %) mehrheitlich aber durchaus auch naturnähere Varianten (über 60 %) bevorzugt werden. Insgesamt gibt das Bild der Antworten eine komplexe Aussage über die gewünschten Ausbauvarianten und Maßnahmen, welche im Rahmen des Projektes ReBioClim, aber auch bei weiteren Planungen der Stadt bis hin zur Vorbereitung der Bundesgartenschau 2033 eine wertvolle Hilfe sein werden.

Danksagung

Die Autoren möchten sich herzlich bedanken für die Förderung des Projektes durch das Programm EU INTERREG Central Europe und bei allen Personen, die an der Umfrage mitgewirkt haben oder auf irgendeine Weise beigetragen haben zur Verfassung oder Verbesserung der vorliegenden Broschüre. Ein besonderer Dank gilt dabei zunächst Franziska Auxel, Sasette Bigge, Henry Kamps, Uliana Kobzeva, Pauline Rauls, Maja Reukauf und Katrin Weise, die wochenlang am Geberbach unterwegs waren, dreimal mehr Passanten anfragten als schließlich antworten wollten und alle Umfragen, teilweise sogar in einigen Fremdsprachen, durchführten. Vielen Dank sagen wir auch Nora Franzke, Ina Neumann und Katja Schumann sowie weiteren Kollegen vom Projekt ReBioClim, die an der Vorbereitung der Umfrage und ihrem Test im Herbst 2024 beteiligt waren.

Weiterhin geht ein herzlicher Dank an Christina Kraatz, Ulrike Schinke und Nicolaas Bongaerts, die uns bei der textlichen Korrektur halfen, die Graphiken überprüft haben und Hinweise gaben zur Verbesserung des Stils und Layouts der Broschüre. Ein herzlicher Dank geht weiterhin Kerstin Ludewig, die uns dabei unterstützte, diese Publikation barrierefrei zu gestalten. Schließlich wollen wir auch nicht versäumen, uns bei unseren Befragten zu bedanken, die sich die Zeit genommen und der Mühe unterzogen haben die teilweise recht komplizierten Fragen zu beantworten und somit erst die Möglichkeit eröffneten, diese Ergebnisse vorzustellen.

Literatur

Landeshauptstadt Dresden (2022): Bürgerumfrage „Dresden Südost“ Dresden vom 24. April bis 17. Juli 2019.

https://www.dresden.de/media/pdf/umwelt/BBG_Auswertung_Befragung_Abschlussbericht.pdf

Landeshauptstadt Dresden (2022): Auswertung Befragung „Dresden Südost“ Teil 2.

Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt: Zusammenfassung:

https://www.dresden.de/media/pdf/umwelt/BBG_Befragung_2_Auswertung_Kurzfassung.pdf;

Auswertungsbericht:

https://www.dresden.de/media/pdf/umwelt/BBG_Befragung_2_Auswertung.pdf

Masterplan Prohlis Vision 2030+ (2022) Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden
Bürgermeisteramt und Stadtbezirksamt Prohlis, Bearbeitung: STESAD GmbH, Dresden
2022. <https://ratsinfo.dresden.de/getfile.asp?id=685662&type=do> (Zugriff: 06.10.2025)

Anhang – Soziodemografische Merkmale (N = 268)

Durchschnittsalter (Median)	55,3 (60)
Altersgruppen	
15–25	26 (9,7%)
26–35	39 (14,6%)
36–45	41 (15,3%)
46–55	19 (7,1%)
56–65	26 (9,7%)
66–75	60 (22,4%)
75+	55 (20,5%)
Frauen	168 (62,7%)
Männer	99 (36,9%)
Ausbildung	
Kein Abschluss	8 (3%)
Haupt- oder Realschulabschluss	26 (9,7%)
Abitur	17 (6,3%)
Berufschulabschluss	151 (56,3%)
Höhere Abschlüsse	65 (24,3%)
Monatliches Nettoeinkommen (in EUR)	
1–750	19 (7,1%)
751–1.250	63 (23,5%)
1.251–1.750	57 (21,3%)
1.751–2.250	53 (19,8%)
2.251–2.750	25 (9,3%)
2.751–3.250	10 (3,7%)
3.251–3.750	4 (1,5%)
3.751+	1 (0,4%)
Ohne eigenes Einkommen	11 (4,1%)
Keine Angabe	25 (9,3%)
Beschäftigungsstatus	
Erwerbstätig	81 (30,2%)
In Elternzeit	7 (2,6%)
Hausfrau/Hausmann	7 (2,6%)
In Rente	129 (48,1%)
Im Studium (in Ausbildung)	20 (7,5%)
Arbeitslos	23 (8,6%)
Wohnort	
Bereich 1	162 (60,4%)
Bereich 2	70 (26,1%)
Bereich 3	6 (2,2%)
Bereich 4	28 (10,4%)
nicht in Dresden	2 (0,7%)
In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses	258 (96,3%)